

5-SHO‘BA

TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ

к.п.н. Устин Павел Николаевич

Казанский Федеральный университет

Санаев Алишер Комилжонович

Джизакский филиал Национального университета Узбекистана

alisher.sanayev@inbox.ru

Аннотация: В статье рассматривается проблема психологических и социокультурных факторов адаптации иностранных студентов в российских вузах. Подробно обсуждаются этапы адаптации иностранных студентов в социокультурной среде.

Ключевые слова: адаптация, миграция, климатические условия, языковые барьеры, иностранные студенты.

Введение

В связи с наличием специфических этнических и психологических особенностей, иностранным студентам приходится преодолевать разного рода психологические, социальные, нравственные, религиозные барьеры, осваивать новые виды деятельности и формы поведения, т.е. проходить социокультурную адаптацию – сложный многоплановый процесс взаимодействия личности и новой социокультурной среды. Адаптация личности, как социально-педагогический процесс, направлена на снятие травмирующих воздействий внешней среды и включение личности в изменившуюся социальную среду.

Актуальность проблемы адаптации иностранных студентов в российских вузах определяется в первую очередь задачами их дальнейшего эффективного обучения как будущих специалистов. Успешная адаптация способствует, с одной стороны, быстрому включению студентов в учебный

процесс, что позволяет решать проблему сохранения контингента учащихся, который существенно сокращается во время первых сессий, а с другой — помогает повысить качество подготовки студентов в вузе.

Трудности, которые иностранный студент особенно остро испытывает в первый год пребывания в новой стране, могут быть сгруппированы следующим образом:

- *психофизиологические*, связанные с переустройством личности, «вхождением» в новую среду, психоэмоциональным напряжением, сменой климата и т.д.;
- *учебно-познавательные*, связанные, в первую очередь, с недостаточной языковой подготовкой, преодолением различий в системах образования; адаптацией к новым требованиям и системе контроля знаний; организацией учебного процесса;
- *социокультурные*, связанные с освоением нового социального и культурного пространства вуза; преодолением языкового барьера в решении коммуникативных проблем в процессе межличностного общения внутри межнациональной малой учебной группы, учебного потока, на бытовом уровне.

По мнению И.В. Ширяевой, «адаптация студентов-иностранцев – это формирование устойчивой системы отношений ко всем компонентам педагогической системы, обеспечивающее адекватное поведение, способствующее к достижению целей педагогической системы» [11]. В целом, этапы адаптации иностранных студентов к новой языковой, социокультурной и учебной среде таковы:

- вхождение в студенческую среду;
- усвоение основных норм интернационального коллектива, выработка собственного стиля поведения;
- формирование устойчивого положительного отношения к будущей профессии, преодоление «языкового барьера», усиление чувства академического равноправия.

Обучение иностранных студентов в межнациональных учебных группах, общение с представителями разных стран и повседневная учебная деятельность оказывают существенное влияние на формирование личности студента.

Адаптации студента-иностранца к новой социокультурной среде способствуют две группы факторов: зависящие от студента и зависящие от преподавателя. Со стороны студента важны: достаточный уровень базовой подготовки, уровень знания русского языка, индивидуальная способность к обучению, особенности национального менталитета. Преподаватель, в свою очередь, должен быть компетентен в предмете, хорошо владеть языком общения и обладать определенными личностными качествами.

Главным условием успешной учебы иностранных студентов в российских ВУЗах является быстрое и эффективное овладение русским языком. «Сталкиваясь с иностранным языком, учащийся сталкивается с иной знаковой системой, отличной от родного языка семантической структурой, иным артикуляционным укладом и мелодикой речи, и иной концептосферой». [1] Чем лучше усваивается язык, тем эффективнее адаптация, тем быстрее студент перестает стесняться обращаться со своими просьбами и вопросами к русским, т.е. процесс коммуникации становится легче, а значит, и проще становится познание нового, что очень важно.

Психологи и социологи (С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко) отмечают потребность человека «в присоединенности – входить с другими людьми в продолжительные тесные взаимоотношения, гарантирующие позитивные переживания и результаты» [9]. Студенты-иностранцы болезненно переживают непонимание, а тем более конфликты с преподавателями. По их мнению, самым идеальным «ускорителем» адаптации является создание атмосферы «добраго дома», где каждый студент-иностранец «нашел бы себя» [8].

Однако не всегда этого удастся достичь. К сожалению, некоторые преподаватели не хотят вникать в проблемы иностранных студентов из-за отсутствия опыта или свободного времени, субъективно относятся к иностранцам, допускают проявления национализма. Но гораздо чаще проблемы возникают из-за коммуникативного сбоя, как правило, в тех случаях, когда преподаватель не учитывает коммуникативные особенности студента-иностранца, плохо владеющего русским языком. Умение воспринимать информацию на слух является одним из наиболее важных умений человека.

О.Я. Гойхман и Т.М. Надеина отмечают, что «в среднем человек тратит 29,5% времени на слушание», однако «при восприятии речи на слух человек в среднем достигает только 25%-ного уровня эффективности за 10 минут»[2]. Довольно часто студенты-иностранцы плохо понимают лектора и не успевают записывать лекции, так как преподаватели не принимают во внимание особенности смешанной аудитории – русскоязычных студентов и студентов-иностранцев, недавно освоивших новый язык. В результате иностранцы упускают важный лекционный материал, а у преподавателя складывается впечатление, что студент плохо учится, в то время как в реальности у него еще не сформирована иноязычная компетенция, что препятствует процессу коммуникации.

Немаловажным является состав языковых групп. В основном, каждая языковая группа состоит из 8-10 человек, благодаря чему преподаватель может уделить достаточно внимания каждому студенту. Спорным является вопрос о необходимости и/или возможности формирования групп по национальному или региональному признаку. По мнению самих студентов-иностранцев, эффективность учебного процесса выше в тех случаях, когда группа является интернациональной, так как это стимулирует процесс изучения русского, а затем и второго иностранного языка, подталкивает студентов-иностранцев к общению на иностранных языках.

Важную роль в процессе адаптации играют отношения в группе, а именно возможность для иностранных студентов доверительно общаться со студентами – носителями языка, рассчитывать на их помощь. Как правило, сокурсники помогают им адаптироваться к университетской жизни: к условиям обучения и требованиям преподавателей, новым социокультурным условиям, в том числе, к стилю общения с преподавателями. Иногда встречаются случаи насмешек над плохим русским языком иностранцев, их внешним видом, привычками, традициями. К сожалению, в последнее десятилетие студенческой среде отмечаются случаи проявления национализма.

С целью выявления проблем социокультурной адаптации к образовательному процессу иностранным студентам разных университетов был задан ряд одинаковых вопросов, направленных на получение базовых сведений о респондентах, об их социальных установках и социокультурных проблемах, сопутствующих проживанию в разных географических полосах

России [14]. На вопрос «Почему гуманитарные предметы вызывают у вас наибольшие трудности?» большинство опрошенных заявило, что причиной является не нежелание учиться, а недостаточное знание русского языка, быстрый темп речи преподавателя. Некоторые студенты отметили, что на учебный процесс влияют и условия новой социальной среды и коллектива.

Как показал опрос, самым главным препятствием на пути освоения российской действительности является языковой барьер. Большинство опрошенных приехали в Россию, не зная русского языка или зная его лишь на разговорно-бытовом уровне. Это объясняется тем, что студенты не планировали приезд именно в Россию – главным для них было желание получить образование за границей, они выбирали место учебы, исходя из престижности вуза [13].

По мнению иностранных студентов, по приезде в Россию им было труднее всего привыкнуть к погоде, условиям проживания в общежитии и необходимости коммуникации на неродном (русском) языке. Далее были перечислены сложности привыкания к иному образу жизни, отношению окружающих, отсутствию родственников и особенностям русской кухни. Таким образом, мы видим, что большинство иностранных студентов сталкиваются с трудностями как физиологического, так и социально-бытового характера. Открытый вопрос о том, что понравилось студентам по приезде в Россию, дал достаточно большой разброс мнений – от самостоятельности до достопримечательностей российских городов. Интересно, что именно тем студентам, кому сложнее всего было привыкнуть к российским климатическим условиям, понравились «погода» и «природа», т.е. те непривычные явления, к которым сложнее всего было адаптироваться. Иностранные студенты, которым сразу по приезде ничего не понравилось в России, испытывали сложности во всех сферах адаптации, вероятно, по причине доминирования негативных впечатлений от новой социокультурной реальности [4].

Рассмотрение особенностей начальной стадии адаптации иностранных студентов показывает, что наибольшие трудности в сфере учебы испытывают студенты из стран СНГ, далее идут студенты из Азии, Монголии, Китая, Латинской Америки. Студентам из стран мусульманского Востока непросто наладить досуговую деятельность, в то время как студенты из Европы и США практически не испытывают

подобных трудностей.

Результаты некоторых социокультурных исследований свидетельствуют о существенном влиянии гендерных особенностей на адаптивные возможности студента. Так, женщины из традиционных мусульманских культур, на адаптацию которых влияли более низкие, чем у соотечественников-мужчин уровень образования и профессиональный опыт испытывают больше проблем в процессе адаптации, чем мужчины. В то же время, у американцев гендерных различий, как правило, не обнаруживается. Есть даже данные, что женщины-американки быстрее, чем мужчины, приспосабливаются к образу жизни в другой социокультурной обстановке. Возможно, это связано с тем, что они более ориентированы на межличностные отношения с местным населением и проявляют интерес к особенностям их культуры, образа жизни и поведения [4].

Адаптация студентов-иностранцев к образовательной среде российского вуза – это комплексное явление, включающее в себя адаптацию 1) как носителя своей родной лингвосоциокультуры, 2) как социализированной личности, 3) как субъекта деятельности педагогической среды и как объект воздействия этой среды на него [8]. Успешность процесса адаптации обеспечивает адекватное взаимодействие иностранных студентов с социокультурной и интеллектуальной средой вуза, психоэмоциональную стабильность, формирование новых качеств личности, приобретение нового социального статуса и новых ценностей, освоение новых социальных ролей, осмысление значимости будущей профессии.

Список литературы:

1. Воевода Е.В. Развитие толерантности студентов средствами иностранного языка / Российский научный журнал. – № 4(11), 2009.
2. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006.
3. Джурицкий А.Н. Педагогика межнационального общения. Поликультурное воспитание в России и за рубежом. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
4. Иванова М.А., Титкова Н.А. Социально-психологическая адаптация иностранных студентов первого года обучения в вузе. – СПб., 1993.

5. Леонтьев А.А. Культуры и языки народов России, стран СНГ и Балтии. Учебно-справочное пособие. – М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 1998.
6. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.
7. Набок И.Л. Педагогика межнационального общения. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.
8. Один мир = One World. Общероссийская газета для иностранных студентов в России. – Май 2002, вып. 1 (1) [Электронный ресурс] / Код доступа <http://oneworld.bstu.ru/article/?id=28>
9. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Социальная психология. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.
10. Студенты-иностранцы в России: официальная статистика / Новгородский университет. – Июнь 2012, № (17) 920 [Электронный ресурс] / Код доступа http://www.novsu.ru/press/novuniver/i.2526/?number=2005_10_04&article=stran
11. Тхорик В.И., Фанян Н.Ю. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. – М.: ГИС, 2006.
12. Ширяева И.В. Особенности адаптации иностранных студентов к учебно-воспитательному процессу в советском вузе. – Ленинград, 1980.
13. P. N. Ustin, K.B. Murotmusaev “Factors Of Psychological Adaptation Freshmen Students” Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. Brussels, Belgium – 2022. P 115-121 <https://geniusjournals.org/index.php/ejhss/index>
14. P. N. Ustin, K.B. Murotmusaev “Review Of Psychological Adaptation Factors of International Students in Russian Universities Of the Russian Federation” Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. Brussels, Belgium – 2022. P 108-114. <https://geniusjournals.org/index.php/ejhss/index>